

О. А. Оленович¹, А. І. Гоженко², Е. Чебан³

ОСОБЛИВОСТІ КАНАЛЬЦЕВОГО ТРАНСПОРТУ ОСМОТИЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОЦЕСІВ ОСМОРЕГУЛЯЦІЇ У ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ АЛОКСАН-ІНДУКОВАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

¹ Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

² ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», Одеса

³ Державний університет медицини та фармації імені Миколи Тестемітану, Кишинів, Молдова

Authors' Information:

Оленович О. А. – ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9824-8885>

Researcher ID: <http://www.researcherid.com/rid/D-5441-2017>

Scopus Author ID: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37115732900>

Гоженко А. І. – ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Scopus Author ID: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003312894>

Чебан Е. - ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1583-2884>

Summary. Olenovych O. A., Gozhenko A. I., Cheban E. **FEATURES OF THE DUCTAL TRANSPORT OF OSMOTIC ACTIVE SUBSTANCES AND THE PROCESSES OF OSMOREGULATION IN THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF ALLOXAN-INDUCED EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS.** - *Bukovyna State Medical University, Chernivtsi; SE "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine", Odessa; "Nicolae Testemitanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova; e-mail: olenovych.olga@bsmu.edu.ua.* The article presents data on the features of the tubular transport of osmotically active substances and processes of osmoregulation in the dynamics of the development of alloxan-induced experimental diabetes mellitus (EDM). On the 11th, 26th and 46th day after the administration of a diabetogenic dose of alloxan (160 mg/kg) to non-linear sexually mature male white rats, urine osmolarity, glucose, urea, sodium, potassium, calcium and ammonium ions in urine samples were determined, the proportion of the ionic and non-ionic component of osmolarly active substances in urine was calculated. It was established that urine osmolarity in EDM in the languages of water-induced diuresis increases in the dynamics of the experiment and depends, to a greater extent, on the ionic component with a predominance of the share of potassium, sodium and ammonium ions in it. The organic component of urine osmolarity only in the early stages of the experiment is determined by the increase in glucosuria, the determining factor in it is the urinary urea concentration. Analysis of the obtained data allows the assumption that as the duration of EDM increases, the integration of osmo-, volume- and ionoregulatory mechanisms of kidney adaptation to hypo- and hyperosmotic shifts in urine also depends on the degree of tubulopathy and tubulointerstitial disorders on the background of the diabetic kidney and the associated changes in the reabsorption/secretion of osmotically active cations.

Key words: experimental diabetes mellitus, alloxan, osmoregulation, osmolarity, osmotically active substances.

Реферат. Оленович О. А., Гоженко А. І., Чебан Е. **ОСОБЛИВОСТІ КАНАЛЬЦЕВОГО ТРАНСПОРТУ ОСМОТИЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОЦЕСІВ ОСМОРЕГУЛЯЦІЇ У ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ АЛОКСАН-ІНДУКОВАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ.** У статті наведені дані щодо особливостей каналцевого транспорту осмотично активних речовин та процесів осморегуляції у динаміці розвитку алоксан-індукованого експериментального цукрового діабету (ЕЦД). На 11-у, 26-у та 46-у добу після введення нелінійним статевозрілим самцям білих щурів діабетогенної дози алоксану (160 мг/кг) визначали осмолярність сечі, вміст глюкози, сечовини, іонів натрію, калію, кальцію та амонію у пробах сечі, розраховували частку іонного та неіонного компонента осмолярно активних речовин сечі. Встановлено, що осмолярність сечі за ЕЦД в мовах водного індукованого діурезу зростає в динаміці експерименту і залежить, більшою мірою, від іонного компонента з переважанням частки іонів калію, натрію та амонію у ньому. Органічна складова осмолярності сечі лише на ранніх етапах експерименту визначається зростанням глюкозурії, визначальною в ній є сечова концентрація сечовини. Аналіз отриманих даних дозволяє припущення, що по мірі подовження термінів ЕЦД інтеграція осмо-, волюмо- та іонорегуляторних механізмів адаптації нирок до гіпо- та гіперосмотичних зсувів у сечі залежить, також, від ступеня тубулопатії та тубулоінтерстиційних порушень на тлі діабетичної нирки та пов'язаних із ними змін реабсорбції/секреції осмотично активних катіонів.

Ключові слова: експериментальний цукровий діабет, алоксан, осморегуляція, осмолярність, осмотично активні речовини.

Вступ. Осморегуляція – сукупність фізико-хімічних процесів, що забезпечують відносну постійність концентрації осмотично активних речовин у внутрішньому середовищі організму. Завдяки здатності нирок – основного органу осморегуляції – до максимального розведення сечі (виділення гіпотонічної сечі) за надлишку води та її максимального концентрування (виділення концентрованої сечі) за нестачі води, відбувається перерозподіл осмотично активних речовин та води між різними компартментами організму для врівноваження їх об'єму [4].

Кількісно осмотична концентрація сечі визначається як електролітами, до яких, у першу чергу, належать іони натрію, калію, амонію та кальцію, так і неелектролітами – в основному, глюкозою та сечовиною [7]. Виведення зазначених осмотично активних речовин нирками є результатом низки специфічних процесів обміну кожної з них окремо, і, відтак, допомагає відрізнити механізми порушення концентраційної здатності нирок і водного балансу на тлі різноманітних захворювань, що супроводжуються порушеннями водно-електролітного балансу, серед яких і цукровий діабет (ЦД) [1, 2, 7, 10].

ЦД та властива йому поліурія традиційно асоціюється з індукованим гіперглікемією осмотичним діурезом, коли надлишок глюкози зверх ниркового порогу виводиться з сечею, збільшуючи її осмолярність та об'єм. Разом з тим, поліурія може бути проявом не лише ендокринних та метаболічних патологічних процесів, а й ниркових порушень [8]. Нирки є основним ефекторним органом, регуляторні механізми якого підтримують постійність об'єму й осмолярності позаклітинної рідини [4, 7]. Як гломерулярний, так і каналцевий апарат нирок реагують навіть на незначні відхилення загальної осмотичної концентрації, забезпечуючи фізіологічно оптимальну активність водно-сольового обміну, осмотичний, іонний та об'ємний гомеостаз, кислотно-основну рівновагу у всіх компартментах внутрішнього середовища організму. Відтак, зміни процесів осмотичного концентрування сечі не завжди є наслідком власне діабетичної гломерулопатії, часто це – адаптаційна реакція функціонально неушкоджених нирок на змінені умови внутрішнього середовища організму. Розрізнення цих механізмів є важливою складовою правильного вибору терапевтичної тактики та корекції водного й електролітного балансу у пацієнтів з ЦД [8].

Відтак, **метою** нашого дослідження було з'ясувати особливості каналцевого транспорту осмотично активних речовин та процесів осморегуляції у динаміці розвитку алоксан-індукованого експериментального цукрового діабету (ЕЦД).

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведені на 54 статевозрілих

нелінійних самцях білих щурів, масою 0,18–0,20 кг, яких утримували за ідентичних стандартних умов віварію. Вплив гіперглікемії різної тривалості на процеси осморегуляції вивчали за умов експериментального цукрового діабету (ЕЦД), котрий моделювали шляхом одноразового внутрішньоочеревинного введення тваринам розчину алоксану (Alloxan monohydrate, «Acros Organics», Бельгія) в дозі 160 мг/кг маси тіла після попередньої 12-годинної депривації їжі при збереженому доступі до води. Через 10, 25 та 45 діб після уведення діабетогенної речовини 24-м алоксан-діабетичним щурам (по 8 тварин у кожній підгрупі), а також 30-ти контрольним (інтактним) тваринам (по 10 у кожній на кожній стадії експерименту), проводили навантаження водогінною водою в об'ємі 5% маси тіла, сечу збирали упродовж 2 годин, здійснювали евтаназію шляхом декапітації під легким ефірним знеболенням.

У пробах крові визначали рівень глюкози за допомогою портативного глюкометра One Touch Ultra (LifeScan, США) та враховували в подальшому лише показники щурів зі стійкою гіперглікемією, що сягала понад 7,0 ммоль/л.

Вміст глюкози, сечовини та кальцію у пробах сечі визначали фотометричним методом, концентрацію іонів натрію та калію у пробах сечі та плазми крові визначали методом фотометрії полум'я на «ФПЛ-1», дослідження вмісту в сечі аміаку проводили титриметрично [6]. За сукупністю сечових концентрацій натрію, калію, кальцію та амонію розраховували частку іонного компоненту осмолярно активних речовин сечі, а за вмістом у ній глюкози та сечовини – неіонну складову осмолярності сечі.

Осмолярність сечі визначали за допомогою осмометра Osmomat 030 (GONOTEC GmbH, Німеччина) за стандартною методикою.

Статистична обробка отриманих даних здійснювалась із визначенням середньої величини, стандартних відхилень. Для оцінки вірогідності різниці між досліджуваними групами застосовували непараметричний ранговий критерій Манна-Уїтні (для вибірок з розподілом величин, відмінним від нормального) та парний t-критерій Ст'юдента (для порівняння кількісних показників з нормальним розподілом) [3].

Дослідження проводилися із дотриманням положень Директиви ЄЕС №609 (1986) та наказу МОЗ України №690 від 23.09.2009 р. «Про заходи щодо подальшого удосконалення організаційних норм роботи з використанням експериментальних тварин».

Результати й обговорення. Як зазначалося нами раніше [9], по мірі подовження термінів ЕЦД спостерігалось наростання гіперосмолярності сечі з максимальними її показниками на 46-й день експерименту (рис. 1).

Рис. 1. Осмолярність сечі щурів в динаміці розвитку алоксан-індукованого експериментального діабету (осмоль/л)

* – вірогідність розбіжності показників відносно контролю $p < 0,05$; оцінку міжгрупових відмінностей здійснювали за допомогою парного критерію Ст'юдента.

Осмолярність сечі алоксан-діабетичних щурів на 11-й день експерименту виявилася

на 15,6% більшою у порівнянні з контрольним рівнем. Аналіз визначаючого впливу окремих осмотично активних речовин та катіонів на ступінь осмолярності сечі виявив, що на 60,3% остання обумовлена іонним компонентом, в той час, як внесок іонного та неіонного компонентів до складу осмолярності щурів контрольної групи становив, відповідно, 35,9 та 64,1% (рис. 2).

Рис. 2. Внесок окремих компонентів сечі щурів з 11-денним алоксан-індукованим експериментальним діабетом у формування її осмолярності

Як і у групі контролю, іонний компонент сечі щурів з 11-денним ЕЦД був на 76,7% представлений іонами калію, на 14,7% – іонами натрію, на 4,3% та 4,4% – іонами кальцію та амонію відповідно. Разом з тим, спостерігалось дворазове зростання концентрації іонів калію і ще більше – у 5,5 разів – іонів натрію у кінцевій сечі порівняно з показниками інтактних щурів, тоді як вміст іонів кальцію та рівень амонійних сполук у сечі щурів з 11-денним алоксановим діабетом не зазнавав достовірних змін відносно контролю.

Неіонний складник осмотично активних речовин у сечі становив 39,7%, а його структура істотно відрізнялася від показника контролю – на 74,4% він був представлений сечовиною і на 25,6% – глюкозою сечі. Достовірне зростання глюкозурії на тлі 11-денного алоксан-індукованого ЕЦД (у 64,6 разів відносно контролю) та достовірне зменшення сечової концентрації сечовини (у 1,8 разів) істотно вплинули на перерозподіл осмотичної активності сечі вже на ранніх стадіях ЕЦД.

На 26-день алоксанового діабету осмолярність сечі достовірно зростала й удвічі перевищувала контрольний рівень (рис.1); іонний компонент у її структурі становив 45,7%, частка неіонного складника осмолярності сечі складала, відповідно, 54,3% (осмолярність сечі щурів контрольної групи за цієї тривалості експерименту і на 28,6% була представлена іонним, а на 71,4% – неіонним складником) (рис. 3). Внесок окремих катіонів у формування іонного компоненту осмолярності значно відрізнявся як від показника контрольної групи, так і від параметрів щурів з 11-денним ЕЦД: частка іонів калію була найбільшою – 81,6%, кальцію – 5,9%, амонію – 9,7%, натрію – найменшою, 2,8%. При цьому вміст іонів калію в сечі щурів з 26-денним ЕЦД зростав у 3,5 разів відносно контролю і був найвищим за

порівнювані терміни експерименту, вміст амонійних сполук сечі збільшувався у 2,4 раза, іонів кальцію – на 12,0%, тоді як вміст іонів натрію в сечі виявив тенденцію до зменшення (на 9,5%).

Рис. 3. Внесок окремих компонентів сечі щурів з 26-денним алоксан-індукованим експериментальним діабетом у формування її осмолярності

Щодо неіонного компоненту, на 92,5% він забезпечувався сечовою концентрацією сечовини (остання на 21,0% перевищувала відповідний показник у групі інтактних тварин [9]) і на 7,5% – концентрацією глюкози у сечі (у 38,7 раза перевищувала показник інтактних щурів).

На 46-й день після введення діабетогенної речовини осмолярність сечі тварин зростала у 4,1 раза порівняно з рівнем контролю (рис.1). Частка неіонного компоненту в ній виявилася визначальною – 67,8% – проти 32,2% неіонної складової осмолярності сечі (на протипагу, відповідно, 66,0 та 34,0% у щурів контрольної групи за цієї тривалості експерименту) (рис. 4).

Зростання неіонного осмотично активного компоненту сечі у тварин цієї тривалості ЕЦД відбувалося за рахунок сечової концентрації сечовини – 98,5% (остання збільшувалася на 61,0% відносно її рівня у інтактних щурів) і лише 1,5% припадало на частку глюкози, незважаючи на те, що глюкозурія у тварин цієї групи зростала у 12,7 раза відносно контролю [5, 9].

Іонний компонент сечі щурів з 46-денним ЕЦД був на 61,5% представлений іонами калію, на 24,3% – іонами амонію, на 8,1% та 6,0% – іонами кальцію та натрію відповідно. Такий перерозподіл сечової концентрації осмотично активних катіонів викликаний приростом іонів калію у 1,2 раза відносно контролю, хоча й достовірно меншим, ніж у попередні терміни алоксан-індукованого ЕЦД, а також збільшенням вмісту амонійних сполук у сечі у 4,2 раза порівняно з показником контрольної групи. Іоноурез за 46-денного

алоксан-індукованого експериментального діабету стосувався й іонів кальцію, котрі виявлені в сечі алоксан-діабетичних щурів цієї експериментальної серії у кількостях, що достовірно перевищують контрольні значення (у 1,2 раза). Водночас, концентрація іонів натрію в сечі тварин цієї експериментальної групи хоча й зростала вдвічі відносно контролю, проте їх внесок у процеси осмолярного кліренсу був порівняно меншим, ніж інших катіонів.

Рис. 4. Внесок окремих компонентів сечі щурів з 46-денним алоксан-індукованим експериментальним діабетом у формування її осмолярності

Аналізуючи отримані результати, слід зауважити, що зростання інтенсивності виділення нирками осмотично активних речовин може опосередковуватися декількома механізмами, зокрема, підвищенням осмолярності плазми, наприклад, при наростанні глікемії чи плазмового рівня сечовини, а також гіперфільтрацією у нирках чи зниженням каналцевої реабсорбції осмотично активних компонентів сечі [7].

На всіх термінах експерименту спостерігалася гіперглікемія, властива цукровому діабету, яка, через перевищення реабсорбційного потенціалу проксимальних ниркових каналців для глюкози, призводила до розвитку глюкозурії, супроводжуючись надмірною екскрецією глюкози з сечею. Вважають, що за ЦД саме гіпеглікемія та глюкозурія відповідальна за процеси осмотичного концентрування сечі, розвиток осмотичного діурезу [1, 2, 5, 8, 9]. Разом з тим, слід відзначити стійку тенденцією до зменшення рівня глюкозурії зі збільшенням термінів експерименту. При цьому, частка глюкози лише за 11-денного ЕЦД була значущою компонентою неіонного складника осмолярності сечі, тоді як на 26-й та 46-й день експерименту вона хоч і перевищувала відповідні контрольні показники, проте не істотно впливала на формування неіонного компонента осмолярності сечі.

Спроби аналізу ниркової екскреції сечовини виявили те, що зміни її сечової концентрації, безумовно, співвідносяться з динамікою змін осмолярності сечі. Водночас, достовірно нижчі її значення за 11-денного ЕЦД порівняно з контролем спричинили істотне

зменшення неонного компоненту осмолярності сечі у тварин цієї групи, тоді як на 26-й та 46-й день експерименту частка її у структурі неіонної компоненти осмолярності сечі була визначальною.

Значення гіперфільтрації, властивої ЦД та виявленої нами на всіх термінах експерименту [5], як фактора, що визначає інтенсивність виділення осмотично активних речовин нирками за ЦД, також не варто недооцінювати – в динаміці розвитку ЕЦД патогенетична значущість гіперфільтрації у розвитку порушень водно-сольового обміну співвідноситься не лише з осмотичним діурезом, а й із салурезом. Разом з тим, пам'ятаючи про те, що наші дослідження проводились за умов індукованого водного діурезу, зазначимо, що інтеграція осмо-, волюмо- та іонорегуляторних механізмів адаптації нирок до гіпо- та гіперосмотичних зсувів у сечі залежить і від ступеня тубулопатії та тубулоінтерстиційних порушень на тлі діабетичної нирки та пов'язаних із ними змін реабсорбції/секреції осмотично активних катіонів. Оскільки тонка регуляція водно-електролітного обміну здійснюється переважно дистальними канальцями й збірними трубками, то їх пошкодження при тубулоінтерстиційному синдромі призводить до порушення механізмів осмотичного концентрування і розбавлення сечі [4]. Саме іонний компонент осмолярності сечі переважає за 11- та 26-денного ЕЦД. Розрахунок частки іонів, ескретованих ниркою з профільованої рідини, дозволив встановити домінування у його складі іонів калію та натрію, меншою мірою – іонів амонію та кальцію.

Висновок. Отримані дані свідчать про вельми складний генез порушень механізмів осмотичного концентрування сечі на тлі експериментального алоксан-індукованого цукрового діабету. Осмолярність сечі за експериментального цукрового діабету в мовах водного індукованого діурезу зростає в динаміці експерименту і залежить, більшою мірою, від іонного компоненту з переважанням частки іонів калію, натрію та амонію у ньому. Органічна складова осмолярності сечі лише на ранніх етапах експерименту визначається зростанням глюкозурії, визначальною в ній є сечова концентрація сечовини. Аналіз отриманих даних дозволяє припущення, що по мірі подовження термінів експериментального цукрового діабету інтеграція осмо-, волюмо- та іонорегуляторних механізмів адаптації нирок до гіпо- та гіперосмотичних зсувів у сечі залежить, також, від ступеня тубулопатії та тубулоінтерстиційних порушень на тлі діабетичної нирки та пов'язаних із ними змін реабсорбції/секреції осмотично активних катіонів.

Література/References:

1. Галушко О.А., Болюк М.В. Корекція порушень обміну натрію в пацієнтів відділень інтенсивної терапії: старі методи і сучасні підходи. Медицина неотложных состояний. 2018; 2(89):29-36. doi:10.22141/2224-0586.2.89.2018.126599.
2. Іванюшко О.В. Вплив альтерації гомеостазу глюкози на водно-електролітний баланс та кислотно-основний стан у пацієнтів із цукровим діабетом. Медицина неотложных состояний. 2016; 8(79):16-26. doi:10.22141/2224-0586.8.79.2016.90369.
3. Корда М.М., Кашуба О.М. Основи медичної статистики та проведення комп'ютерного статистичного аналізу даних статистичними програмами. Тернопіль: ТНМУ «Укрмедкнига», 2021. 120с.
4. Кришталь М.В., Гоженко А.І., Сірман В.М. Патофізіологія нирок: навч.посіб. / М.В.Кришталь, А.І.Гоженко, В.М.Сірман. Одеса: Фенікс, 2020. 144с.
5. Оленович О.А., Гоженко А.І., Никитенко О.П. Особливості осморегулювальної функції нирок в динаміці розвитку експериментального цукрового діабету. Вісник морської медицини. 2020; 4(89):101-11. doi: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4430780.
6. Сучасні методики експериментальних та клінічних досліджень центральної науково-дослідної лабораторії Буковинської державної медичної академії. Навчально-методичний посібник. Чернівці: Буковинська державна медична академія, 2001. 42с.
7. Шюк О. Функциональное исследование почек. Прага: Авиценум, 1981. 344с.
8. Holovanova A., Ostapenko T. Differential diagnosis of polyuria: Clinical cases and literature review. Ukr J Nephrol Dialys. 2024;4(84):30-38. doi:10.31450/ukrjnd.4(84).2024.04.
9. Olenovych O.A., Zukow W. Osmotic concentration of urine in the dynamics of the development of alloxan-induced experimental diabetes. Journal of Education, Health and Sport.

10. Kuznetsova Hanna, Kuznetsova Kateryna, Kuznetsov Serhii, Story Dmytro, Badiuk Nataliia, Gozhenko, Anatoliy. Circulating endothelial cells: a novel marker of effectiveness of treatment of patients with diabetes mellitus / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 30-36.

References:

1. Galushko O.A., Bolyuk M.V. Correction of sodium metabolism disorders in patients in intensive care units: old methods and modern approaches. *Emergency Medicine*. 2018; 2(89):29-36. doi:10.22141/2224-0586.2.89.2018.126599.
2. Ivanyushko O.V. The effect of altered glucose homeostasis on water-electrolyte balance and acid-base status in patients with diabetes mellitus. *Emergency Medicine*. 2016; 8(79):16-26. doi:10.22141/2224-0586.8.79.2016.90369.
3. Korda M.M., Kashuba O.M. Fundamentals of medical statistics and computer statistical analysis of data using statistical programs. Ternopil: TNMU "Ukrmedknyga", 2021. 120p.
4. Kryshtal M.V., Gozhenko A.I., Sirman V.M. Pathophysiology of the kidneys: a textbook. / M.V. Kryshtal, A.I. Gozhenko, V.M. Sirman. Odesa: Fenix, 2020. 144p.
5. Olenovych O.A., Gozhenko A.I., Nikytenko O.P. Peculiarities of the osmoregulatory function of the kidneys in the dynamics of the development of experimental diabetes mellitus. *Bulletin of Marine Medicine*. 2020; 4(89):101-11. doi: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4430780.
6. Modern methods of experimental and clinical research of the central research laboratory of the Bukovina State Medical Academy. Teaching and methodological manual. Chernivtsi: Bukovina State Medical Academy, 2001. 42p.
7. Shyuk O. Functional study of the kidneys. Prague: Avicennum, 1981. 344p.
8. Holovanova A., Ostapenko T. Differential diagnosis of polyuria: Clinical cases and literature review. *Ukr J Nephrol Dialys*. 2024;4(84):30-38. doi:10.31450/ukrjnd.4(84).2024.04.
9. Olenovych O.A., Zukow W. Osmotic concentration of urine in the dynamics of the development of alloxan-induced experimental diabetes. *Journal of Education, Health and Sport*. 2022;12(10):389-400.
10. Kuznetsova Hanna, Kuznetsova Kateryna, Kuznetsov Serhii, Story Dmytro, Badiuk Nataliia, Gozhenko, Anatoliy. Circulating endothelial cells: a novel marker of effectiveness of treatment of patients with diabetes mellitus / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 30-36.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Автори зробили рівний внесок до написання статті. Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Висновок комісії з біоетики/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ОНМУ (протокол № 16 від 20.06.2024 року), дотримано основних принципів «Європейська конвенція щодо захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях», 1986 (додаток №2) та «Міжнародні рекомендації (етичний кодекс) щодо проведення медико-біологічних досліджень з використанням тварин», прийняті у 1985 році Радою міжнародних наукових організацій (додаток №3);

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту/ Use of artificial intelligence Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 11.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування